

O`SMIR O`QUVCHILARDA KASBIY MAS`ULIYATNI SHAKLLANTIRISH

Yaxyoyeva Gulxayo Murot qizi

Shofirkon tuman 11-maktab psixologi

Annotatsiya. Mazkur maqolada o`smir o`quvchilarning kasbiy mas`uliyatini, kasbiy ko`nikma va motivatsiyasini oshirishning o`ziga xos metodlari, zaruriyati hamda yo`nalishlari muhokama etiladi.

Kalit soʻzlar: Kasb-hunar, o`quvchi, metod, motivatsiya, mas`uliyat, ko`nikma.

KIRISH

Mamlakatimizda izchil ravishda amalga oshirilayotgan kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy gʻoyasi barkamol va mas`uliyatli kasb egasini tarbiyalashdan iboratdir. Islohotlar natijasi sifatida shakllantiriladigan barkamol shaxsning mustaqil va ijodiy fikrlash sifatlarini tarbiyalash umumiy oʻrta taʼlim muassasalarining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu borada oʻquvchilarning darsdan tashqari mashgʻulotlarini samarali tashkil qilish alohida ahamiyat kasb etadi.

Respublikamiz taʼlim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlardan kelib chiqqan holda qoʻyilgan talablar yosh avlodni kasbga yoʻnaltirish – bu oʻquvchilarning kasb-hunar bilan bogʻliq rejalarni tuzish, uning kasbiy mas`uliyatini shakllantirish, kasb-hunar va mehnat faoliyati sohasini tanlash jarayoniga rahbarlik qilish demakdir. Bundan kelib chiqadiki, kasb-hunarga yoʻnaltirish maktab faoliyatining ajralmas qismi. Bu nafaqat maktabning, balki barcha oʻquvchi yoshlar taʼlim-tarbiyasiga maʼsul ijtimoiy institutlar, oila, mahalla, davlat tashkilotlari, Yoshlar ittifoqi tashkilotlarining asosiy vazifalaridandir. Bu

boradagi tadqiqotlarning yosh avlodni kasb tanlashga tayyorlashning amaliy yechimini topishga qaratilgan quyidagi asosiy yoʻnalishlarini qaydetish mumkin [1]:

- oʻquvchilarning kasblar olamida yoʻnalish olishiga yordam beruvchi hamda oʻz individual imkoniyatlarini haqqoniy baholay olish koʻnikmalari zarur darajasini taʼminlovchi kasbiy axborotlar tizimini yaratish;
- oʻquvchilarning kasb tanlashiga yordam berish maqsadida shaxsni oʻrganishning tashxis metodlarini ishlab chiqish;
- Oʻzbekiston Respublikasi kadrlar tayyorlash milliy modelini amaliyotga tatbiq etish sharoitida oʻquvchilarni kasb tanlashga yoʻllashning pedagogik sharoitlari;
- alohida olingan hududiy markazlarda yoshlarni kasb tanlashga yoʻllashini boshqarish xususiyatlari.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Kasbiy tarbiyaning bosh maqsadi yosh avlodni maʼnaviy axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy maʼnaviy tarixiy anʼanalarga, urf-odatlarini hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali tashkiliy, pedagogik shakl va vositalarni ishlab chiqib amalda joriy etishdir.

Darsdan tashqari mashgʻulotlarda kasbiy tarbiyaning asosiy vazifasi shaxsning aqliy, axloqiy, erkin fikrlovchi va jismoniy rivojlanishi, uning qobiliyatlarini har tomonlama ochish uchun imkoniyat yaratishdir.

Oʻquvchini ilk kunlardan oq kasbiy masʼuliyatini oshirib borish uchun [4]:

- yoshlarni erkin fikrlashga tayyorlash, hayot mazmunini tushunib olishga koʻmaklashish, oʻz-oʻzini idora va nazorat qila bilishni shakllantirish, oʻz shaxsiy turmushiga maqsadli yondashuv, ularda reja va amal birligi hissini uygʻotish;
- oʻquvchilarni milliy, umuminsoniy qadriyatlar, Vatanimizning boy maʼnaviy merosi bilan tanishtirish, madaniy hamda dunyoviy bilimlarni egallashga boʻlgan talablarini shakllantirish, malaka hosil qildirish, tobora rivojlantirib, boyitib borish va estetik tushunchalarini shakllantirish;
- har bir oʻsmirning bilimdonligini va ijodiy imkoniyatlarini aniqlab,

ularni rivojlantirish, inson faoliyatining turli sohalarida joriyqilib ko‘rish; bolalar ijodkorligi, iqtidorini yuzaga chiqarish va yanada qo‘llab-quvvatlash uchun shart-sharoit hozirlash;

- insonparvarlik odobi me‘yorlarini shakllantirish (bir-birini tushunadigan, mehribonlik, shafqatlilik, irqiy va milliy kamsitishlarga toqatsizlik), muomala odobi kabi kasbiy tarbiya vositalari (nohaqlikka, yolg‘onchilikka, tuhmat, chaqimchilikka toqatsizlik);

- vatanparvarlik, dunyoviy fikrlash, jamiyatimizda yashayotgan odamlar bilan o‘zaro munosabat muloqotini o‘rganish, o‘z xalqiga, davlatiga sodiqlik, uning himoyasi uchun hamisha shay bo‘lib turish, O‘zbekiston Respublikasi va boshqa davlatlarning ramzlariga hurmat bilan qarash, yosh avlodni O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, Bayrog‘iga, Gerbiga, Madhiyasiga, Prezidentiga sadoqat ruhida tarbiyalash zarur.

Darsdan va maktabdan tashqari kasbiy tarbiyaviy ishlar o‘quvchilarning qiziqishi, istaklari, xohish va ehtiyojlariga suyangan holda, ularning darsdan bo‘sh vaqtlarining o‘quv tarbiya jarayonini to‘ldiradi. U o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini, tashabbuskorligini oshirishga imkoniyat yaratadi. Darsdan tashqari ishlarning o‘ziga xosligi shundaki, bunda to‘garak dasturlarining rang-barangligi, ular mazmunidagi yangiliklar o‘smir yigit-qizlarning shaxs sifatida shakllanishlari uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Ayni vaqtda O‘zbekiston Respublikasida barkamol shaxsni shakllantirish, uni kelajak hayotda o‘z o‘rnini topishi va raqobatbardosh kasb egasi sifatida tarbiyalash talabi ijtimoiy buyurtma sifatida yuzaga kelmoqda. Ijtimoiy ishlab chiqarish munosabatlarning, jamiyatda mavjud kasblar doirasining kengayib, chuqurlashib hamda murakkablashib borishi o‘z-o‘zidan shaxsga ta’lim berish, dunyoqarashini shakllantirish, kasb tanlashga yo‘naltirish hamda ishlab chiqarish jarayonidagi faol ishtirokning kafolati bo‘lgan kasbiy malakalarini shakllantirish jarayoniga nisbatan yangicha, samarali yondashuvlarni ishlab chiqishga bo‘lgan ehtiyojini yuzaga keltiradi. Ma’lumki, ta’lim tizimi jamiyatda shakllangan muayyan ehtiyoj asosidagi

ijtimoiy buyurtmani bajarishga yoʻnaltiriladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib shuni aytish kerakki taʼlim tizimida amalga oshirilayotgan tub islohotlar talablariga muvofiqligini taʼminlash uchun oʻqitishga eng zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qoʻllash uslublarini ishlab chiqish, bilim va koʻnikmalarning shakllanganlik darajasini aniqlash, ularni taʼlim tizimiga joriy qilishning samarali shakllarini ishlab chiqish zarur. Kasb-hunarga tayyorlash oʻquvchilarni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash, ijodkorlik qobiliyatlari, kasbiy masʼuliyati, koʻnikma va shaxs xislatlarining shakllanishida muhim bosqich boʻlib, oʻquv fanlari va darsdan tashqari mashgʻulotlarga ijodiyondashish, taʼlim jarayoni hamda kasbiy tarbiyani muammoli taʼlim asosida umumlashtirishga asos boʻladi.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Bobonazarov Gappor Yadgorovich, B., Rahimovna, O. N., & Rabimova Zilola SHuhratqizi, R. Study on the Distribution of Bee Trachea Acarapis Woodi Ticks in Bee Yard of Kashkadarya Region. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 8(04), 27-30.
2. Abdumalik oʻgʻli, O. R. Cultural Comparison of Uzbek and English Language Speech Styles.
3. Ортиқов, Р. А. Ў. (2023). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ «СИНЕКДОХИ» КАК СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ФИГУРЫ. *Scientific progress*, 4(5), 313-319.
4. Abdumalik oʻgʻli, O. R. (2023). Theoretical Aspect of “Synecdoche “As a Stylistic Figure. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(4), 249-254.
5. Abdumalik oʻgʻli, O. R. (2021). THE BRIEF INVESTIGATION OF CONTEMPORARY SPEECH STYLES OF THE ENGLISH LANGUAGE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 1280-1283.
6. Rustamjon, O., & Shahboz, M. Y. (2022). Websites as Support Tools for Learning the English Language in Fergana State University. *Czech Journal of Multidisciplinary Innovations*, 4, 38-46.

7. Ortiqov, R. (2022). FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETIDA INGLIZ TILINI O'RGANISH UCHUN YORDAM BO'LADIGAN INTERNET VEBSAYTLAR. *Science and innovation*, 1(B6), 530-535.
8. BO, I., & TAVSIYALAR, Y. Ortiqov–Farg ‘ona davlat universiteti o ‘qituvchisi. *FARG ‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI*, 128.
9. Ortiqov, R. (2022). STRUCTURAL AND SEMANTICAL FEATURES AND DIFFERENCES OF ORAL AND WRITTEN SPEECH. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(9), 438-442.
10. Эшанова, Г. Н. (2018). К вопросу толерантности в исламском учении. *Редакционная коллегия*, 182.
11. ESHANOVA, G. (2022). THE IMPORTANCE OF VALUES IN INCREASING THE SOCIO-POLITICAL ACTIVITY OF YOUTH. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 173-176.
12. Bazarova, D. B. (2023). ON THE USE OF ALTERNATIVE WORDS. *American Journal Of Philological Sciences*, 3(05), 48-51.
13. Bozorova, D. B. (2015). Some notes of variability in the Uzbek linguistics. *Theoretical & Applied Science*, (4), 135-138.
14. Аликулова, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭПИТЕТОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АИ КУПРИНА. *Scientific progress*, 4(5), 387-390.